

RELACION JOGOSA, EL AMANTE MAS PERFECTO.

Noble y discreto Auditorio
aquí estoy á tu obediencia,
y para cumplir tu órden
voy á decirte mis penas.
Un Español soy, aborto
de la mas sañuda esfera,
que en oróscopo fatal
pudo formar la influencia.
Mi pátria no se cual es;
y si acaso lo supiera
la callára, porque he oido
á los hombres de experiencia,
que poco importa la pátria
si las acciones no dejan
acreditado el valor,
el lustre, fausto y decencia.
Con que asi ilustre congreso,

yo soy mi pátria, mi tierra,
mi caudal, mis ascendientes,
mi desendencia, y nobleza.
Paso á referir ahora
lo terrible de mi estrella,
porque adoro á una hermosura,
que al mismo tiempo que bella,
es esquiva y mas cruel
que puede serlo una fiera.
Cuando á ella me dirijo,
le digo de esta manera:
El amor que te he tenido,
tengo y tendré aunque fallezca,
ha sido tan casto y mudo....

(Hace el mudo.)

Mudo, rendido, y amante,
viendo tu sólio y grandeza,

y cual icaro atrevido,
 á los globos de tu esfera
 corria, mudo quedé,
 teniendo el activo etna
 de tus augustos fulgores,
 y que las alas de cera
 de mi corto merecer.....

*Guerra, abanzad Dragones,
 al foso, á la fortaleza,
 á ese arrogante Castillo.*

*Muere, perro y la bandera
 de ese tu fulso Alcorán.*

Vive mi furia, que mueras.

Pero qué es lo que yo digo?
 Si, ingrata, si, ingrata bella,
 que es tal la guerra de amor,
 que mi pecho reconcentra,
 y mina, y á tus ardores
 se emprendió con tanta fuerza,
 que delirando el sentido.....

Pelota va, saco pieza.

*Señala raya, dió en malo,
 se perdió por la violencia
 del contrario. Fuego, fuego;
 miren que dió en ropa esa.*

Señora, pelota soy
 con que juega tu inclemencia,
 pues no hallo en mi dolor
 ninguna correspondencia
 que mi fino amor alivie;
 siendo tanta mi firmeza
 en quererte y adorarte,
 que no hay quien igualar pueda
 mi constancia; mas no digo
 que este juego simil sea
 de tus acciones esquivas.....

Saca la espada, rebés

*tajo, palo, echa fuera,
 ángulo recto, y obtuso.*

Válgame Dios que quimerat
 cuántas veces esgrimí
 de mi amor las contingencias!
 cuántos tajos de baldones
 sufrí! y cuántas sentencias
 de morir por tus desdenes!
 cuántas líneas de experiencias

me hicieron quitar el tajo,
 que á esfuerzos de tu inclemencia
 tan mortalmente me hería!
 y cuantas tambien jugué

*Por mis naipes está expuesta,
 codillo, polla, tres mates
 llevaba, cinco primeras
 pagará usted, camarada.*

O naipes! con que violencia
 me transtornais la razon
 y abusais de mi paciencia!
 mas tu para divertirte,
 aunque el juego puesto fuera,
 siempre me hacias codillo;
 porque mi enemiga estrella,
 aunque con oros entrara
 me daba copas: ha fiera
 suerte horrible de mi hado
 sin tener correspondencia!
 y tanto, que ando mendigo.....

Adobar zapatos y chapines.

*Remédieme esta chinela:
 cuanto lleva por hacerlo?
 Tres reales. Esa es arenga;
 ni uno vale, ganapan.*

*Aguarde, vieja de viejas,
 un golpe con este boje.*

*Vaya el borracho. Alcahueta,
 bruja, por vida de quien
 que me ha cerrado la puerta;
 que si no es, voto á pistos.....*

Valgame Dios, qué tragedia:
 A adobar zapatos viejos
 me ha traído tu inclemencia,
 roto, deshecho, y descalzo,
 cargado con una cesta,
 dando voces como loco
 por tus peregrinas prendas.
 Y como para esceder
 la luz, el cuarto Planeta
 con mas actitud, la vista
 necesita de tinieblas;
 por eso yo sumergido
 en tus luces siempre excelsas,
 ya rabiando en duros zelos,
 respirando activos etnas.....

*Fuego, fuego que se abrasa,
 que se quema, que se quema;
 toquen la campana al punto.
 Albañil, la picoleta,
 y la hazada; Carpintero,
 con el hacha acude aprisa.
 En esta esquina primera
 agua, agua, que se abrasa,
 está el mas veráz incendio,
 vengan aquí las cubetas.*

El incendio de mi pecho,
 con tan activa influencia,
 respirando tanto fuego,
 exalando tanto etna
 de mi abrasada agonía,
 entre tósigos y penas,
 amor luego voceaba,
 pidiendo á voces clemencia.....

*Qué tormenta! Qué me anego!
 iza, boga, rancho fuera,
 caza la escota, el trinquete,
 la mayor, aferra;
 iza, iza, da á la bomba,
 que el barco todo se llena.*

Zozobrando ya en Neptuno
 del Eolo la influencia,
 y tu arrebatada ira
 en procelosas tormentas,
 naufragué el mal mas amargo
 de los zelos, y la ausencia,
 y así corré todo el mundo,
 y en una pátria extranjerá
 viví lleno de pesares.....

*Digame, hay quien quiera
 mirar lo toti limundi,
 en que traigo cosa nueva?
 Verán ustedes la gran
 Versailles, torres y almenas
 de la Côte de meu Rey,
 Lóndres é Inglaterra.
 Verán ustedes también
 Aranjuez, Pardo, y Grandeza
 del insigne Escorialo
 el prado, paseo, y huertas
 de la Côte de Madrid,
 é to Rey, Infante, é Reina.*

Todo el mundo he caminado,
 y todo el mundo se niega
 á darme suerte y ventura,
 mas no es mucho que esto sea,
 porque si me falta el astro,
 ó tu peregrina estrella
 que es el norte que me rige,
 preciso ha de darme penas,
 acasos y confusiones,
 y cual Pabo dando vueltas.....

*Paz, paz, cras, cras,
 Cras, cras, paz, paz.
 Glo, glo, glo, glo.*

Al contemplar tu hermosura,
 tanto de ardores se anega
 mi pecho, que compelido
 del iman con que me llevas,
 hágome frondoso pabo,
 alzo las alas, que eleva
 por el viento mi plumage,
 risa la cola se apresta;
 los pies nuevo muy galan,
 inclinando mi cabeza,
 en movimientos corteses
 te hago mil reverencias;
 pero tu desentendida,
 batir mi fausto me enseña,
 quedando Loro parlante.....

*Lorito Real eres casado?
 ay que regalo! huevera,
 borracho, borrachito, hay,
 ay Loro chocolatera
 para el Lorito Real?*

Ya miro que mis suspiros
 hablando siempre á tu oreja
 diciendo lo que no sé,
 todo se me trova en quejas;
 y así sin método alguno
 sin estilo ni elocuencia,
 no encuentro jamás el fin,
 pues duros hierros me cercan.
 Tal mi entendimiento traes
 encantadora Sirena,
 que embriagado del amor
 haces que mi pecho sea
 el juguete que tus gustos,

los llena de complacencia.
Que á esto el amor me comprimal
que así el amor me encadena!
si, ingrata, si, ingrata mía,
estos delirios me cuestras;
y aun mas, pues soy Pregonero
de tu singular belleza.

Quien hubiere hallado ó visto

*una niña de estas señas;
tiene quince á veinte años,
ojos negros, gruesas cejas,
de cuerpo gentil, y airoso,
la baquilla muy pequeña,
delgadita de cintura,
la nariz toda perfecta,
sonrojadas las mejillas,
hechas ricas primavera,
pelo hermoso con sus rizos,
vertiendo su boca perlas;
la barba tiene un hoyito
donde los hombres se encierran,
yo así tamañito así,
tengo allí mi calavera.*

De esta suerte, Pregonero
por el Orbe te vocea
mi amor, y nunca te halla,
pues tu ingratitude me niega
aun el alivio de verte;
y este tormento no fuera
mi dogal, si concedieses
á mi dolor una tregua;
porque estoy de amor tan ciego.....

El papelito de los toros.

El diario de hoy.

*Romance en que se declara los es-
tragos horribles que ha causado
una tormenta en el Reino de Mur-
cia. No hay quien mande rezar á
este pobre ciego las veinte y cin-*

co agonias!

Bien sabes que ciego vivo,
y que es clara consecuencia
cegar quien vió tanta luz;
pues que miré la influencia
del sol de tu hermoso rostro,
que espide por giros flechas
tanto, que amante y rendido
á tu altiva llama escelsa
quedé en seguedad Cupido,
y como la fe con venda,
creyendo no habrá en el Orbe
quien te haga competencia,
y enfermo por tus desdenes,
y al rigor de tu inclemencia
daré la vida por ti
por ser la mayor fineza.
Mira cual anda tu Amante,
mira que varias ideas
hace el amor siendo fino
cuando á su objeto venera.
Dime, Cisne, Esfinge, dime,
habrá en el Orbe quien pueda
blasonar de amante mas?
habrá fé mas verdadera?
habrá Amante mas Perfecto,
ni que por tí mas hiciera?
pues soy Mudo, Amante, Pabo,
Guerrero, Loro, Tormenta,
jugador de Espada, Naipes,
Pelota, Fuego que quema,
Adobador de zapatos,
y el Totili mundi á cuestras,
y además de eso soy Ciego
para colmar mis miserias;
pero hasta el fin Pregonero
he de ser de tu belleza.
Mira si otro Amante puede
ser mas Perfecto en la tierra.

FIN.